

MUSTAQILLIKNING DASTLABKI YILLARIDA BUXORO VILOYATIDAGI

IQTISODIY VAZIYAT

Xayrullayev Umidjon

Osiyo xalqaro universiteti Tarix va filologiya kafedrası o'qituvchi

Farhodjonova Ziyoda

1-T-24 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14908950>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mustaqillikning dastlabki yillarida Buxoro viloyatidagi iqtisodiy ko'rsatkichlar, davlat siyosatining iqtisodiyotga ta'siri, davlat rejalari, qishloq xo'jalik masalalari, paxta siyosati, oziq-ovqat, sanoat tarmoqlari haqida muhim ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: SSSR, "qora tuynuklar", "XYOXCT", "BAST", "MERSEDES-BENS", "SITI BANKI", "SUMITO", "BANAQLAY BANK", "DOYCHE BANK".

SSSRning parchalanib ketishi ko'pgina mustaqil davlatlarning vujudga kelishiga zamin yaratdi. Shu bilan birga, iqtisodiy islohotlar va bozor munosabatlariga xam keng yo'l ochib berdi. Bu qonuniy jarayon o'zaro iqtisodiy xamkorlikni shu kunning muhim vazifalaridan biriga aylantirdi. Toshkentda nixoyasiga yetgan "Osiyo va Yevropadagi yangi davlatlar xamkorligi" mavzudagi xalqaro ilmiy anjumanda xam shu xaqda aytib o'tildi. Maskur jarayonda O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov bozor munosabatlariga o'tishning besh prinsipini ilgari surdi. Unga ko'ra, iqtisodiyotni siyosatdan holi qilish, milliy urf odat va an'analarga tayangan holda rivojlantirish, ijtimoiy himoyani birinchi o'ringa qo'yib, bozor iqtisodiyotiga bosqichma bosqich o'tish muhim sanaladi. Shu tamoyillar asosida O'zbekiston mustaqillik yillarida izchil iqtisodiy islohotlarni amalga oshirdi. Xususan, bozor munosabatlarini joriy etish jarayoni aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish bilan uyg'un holda olib borildi. Natijada, O'zbekiston niqtisodiyoti bosqichma-bosqich rivojlanib, xalqaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga, shuningdek mamlakatning jahon bozorida o'z o'rnini egallashga imkon yaratdi. Rassiyaning bu boradagi kamchiliklari haqida to'xtaladi. kasb Rossiya rahbarlari bu borada qo'pol xatolarga yo'l qo'yishadi. O'zaro kelishmovchilik, siyosat bilan iqtisodni aralashtirib yuborish, moliya soxasidagi xatoliklar, pul tizimini vujudga keltirishdagi kamchiliklar, iqtisodiy qonun-qoidalarning buzilishi, milliylik o'tmish tajribalaridan foydalanmaslik, rus xalqi ananalarini, urf-odatlarini xisobga olmaslik, aniq chora-tadbirlar rejasining yo'qligi Rassiyada bosh-boshdoqlikni

Fevral, 2025-Yil

keltirib chiqardi¹. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1993 yil 16 iyundagi 360-qaroriga muvofiq oziq-ovqat mahsulotlariga, jumladan eng zarur mahsulotlariga erkin belgilanishiga o'tishni 1994 yil 1 yanvargacha nihoyasiga yetkazish belgilandi. Ana shu vaziyatni hisobga olib Moliya vazirligi qaror qabul qiladi. Bu qarorga kelishning asosiy maqsadi.

Axolini asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan belgilangan miqdorda taminlashning amaldagi tartibi vaqtincha uzaytiriladi².

1994 yilning yanvar oyida guruch, o'simlik yog'i, qand, shakar va choyning shartnoma asosidagi chakana narxlarning amaldagi darajasi saqlanib qolinishi.

1. Sotib olinayotgan bug'doy va hu bug'doydan tortilayotgan un qiymati keskin ortishiga yani (don 1kg 150 so'm kupon bug'doy unining qiymati keskin ortishiga) qaramay non navlariga belgilangan chakana narxlar 1994 yil yanvar oyida narxlar olidingi darajada saqlanib qoladi. 1994 yilning yanvardan non uchun davlat tomonidan ajratilayotgan yordam puli 1993 yilning dekabrindagi 3,7 milliard so'm kupondan 1994 yil yanvarda 11,5 milliard so'm kuponga qayt etishini qayt etish lozim edi.

2. 1994 yil 4 yanvardan boshlab oziq-ovqat mahsulotlari shartnoma asosidagi narxlarning yangi darajasi kelishib olindi³.

O'zbekiston, Qozog'iston va Rossiya Federatsiyasi tashabbusi bilan ahu yilning sentyabr oyida rubil zonasi tashkil etildi. Biroz fursat o'tkach, Markaziy Oaiyoning ikki yirik davlati – O'zbekiston va Qozog'iston rubl zonasidan siqib chiqarildi. Rossiya pul siyosatida juda ko'p xatolarga yo'l qo'ydi. Bu xatoliklarning eng kattasi O'zbekiston va Qozog'istonni rubl zonasidan siqib chiqarilishi. Chunki, Rassiya bu bilan juda ko'p narsa yo'qotti. Qozog'iston Rassiya eksport qilayotgan bug'doy va go'shat, O'zbekiston yuborayotgan paxta tolasi, meva-sabzavod mahsulotlari to'xtab qoldi. Rassiyaning O'zbek paxtasi bilan ishlayotgan to'qimachilik korxonalarini so'ngi oylarda butunlay tanazzulga yuz tutdi. Pul siyosatida bunday keskin, qaltis qadamlar qo'yishga Rassiyaning o'zi ham tayyor emas edi. Iqtisodiyotdagi bunday "qora tuynuklar" Rossiyaning og'ir axvolga solib qo'ydi. Tajribadan malumki, iqtisodiyotning yozilmagan qonun-qoidalari bunday qo'pol xatolarga yo'l qo'yishadi. Mustaqil davlatlar Xamdo'stligi mamlakatlarida mavjud bo'lgan ko'pkina iqtisodiy muammolar o'rta tashlandi va ularning yechimlarini topishga harakat qilindi⁴. Aslida bunday anjumanlar maqsadi nima? Asosiy maqsad

¹ Dilshod Qayumov "Buxoro xaqiqati" 1994 yil 1 yanvar

² "Buxoro xaqiqati" 1994 yil 1 yanvar

³ Vazirlar mahkamasining raisi I. Karimov "Buxoro xaqiqati" gazetasi 1994 yil 1 yanvar

⁴ Dilshod Qayumov (UZA) "Buxoro xaqiqati"

Fevral, 2025-Yil

mamalakat raxbarliga iqtisodiy nazariyalariga iqtisodiy nazariyalar asosida yaratilgan yo'l-yo'riqlar, muammolarni xal qilish bo'yicha tavsiyalar, ilmiy xulosalar berishdan iborat. Respublikamiz Prezidenti Islom Karimovning o'tgan yil noyabr oyida Fransiyaga tashrif buyirdi. Bu tashrifning maqsadi. O'zbekiston Respublikasi Jahon tajribasi shuni ko'rsatadigi, bozor munosabatlariga o'tish jarayonida iqtisodga o'tish manfaatli yo'ldir. Bozor iqtisodiyotiga muvaffaqiyatli o'tish, ayniqsa, mutaxassis kadrlarga, ularga yangicha dunyoqarashni shakllantirishga ko'p jixattan bog'liq. Xozir viloyatimizda 347 ming kishi ishlab chiqarish soxasida mexnat qiladi. Bundan 183 mingdan ortig'i bevosita qishloq xo'jaligida ishlaydi. Rivojlangan mamlakatlarda esa bu borada butunlay boshqacha manzarani ko'rish mumkin. Masalan AQSH, Gollandiyada, Yaponiya va Olmoniyada 4-10% kishiga qishloq xo'jaligida band, xolos. Shunga qaramasdan, ular yetishtirgan maxsulot o'z mamlakati extiyojini qoldiribgina qolmay balki iqtisodiyotga xam eksport qilinadi. Xo'jalik o'tgan yili davlatga 2210 tonna paxta, 203 tonna cabzavod, 151 tonna poliz, 65 tonna meva, 22,8 tonna pilla topshirdi. Bu ko'rsatkichlar ayrim tarmoqlarda oldingi yilga nisbatan o'sishni ko'rsatdi. Umuman olganda 2023 – yilning yanvar-dekabr oylarida mamlakatimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 15349,3 milliard so'mni tashkil etib, 2022 – yilning mos davriga nisbatan 104,0% o'sishga erishilgan. Shu jumladan, dehqonchilik mahsulotlari 7148,4 milliard so'mni (105,4%), chorvachilik mahsulotlari esa 8200,8 milliard so'mni (102,7%) tashkil etdi ⁵.

O'zbekiston Respublikasining xududida 1994 yilning 1 martidan boshlab: Ish xaqi o'rta xisobda 1,5 baravar oshirildi va ish xaqining eng oz miqdori so'ngi 45.000 so'm-kupon miqdorida: Fuqarolarning soliq olinmaydigan daromadlarining eng past darajasi oyiga 45.000 so'm-kupon miqdorida qilib belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov sovetlar zamonidaniq mavjud tamoyillarni buzib Hindiston bilan mustaqil hamkorlikni kengaytirishga 1 bo'lib jurat etadi bu safar 1991 yil bo'lib o'tti. Hindiston O'zbekiston mustaqilligini birinchilardan bo'lib tan oldi va Toshkent va Dexli o'rtasida muntazam xavo yo'lini ochdi. Ketma ket o'zbek-xind qo'shma korxonalar tashkil eytildi. Shuningdek oziq ovqat, yengil sanoat, zargarlik buyumlari, ishlab chiqarish va yangi zamonaviy mexmonxonalar qurish bilan shug'ullanuvchi xind-o'zbek qo'shma korxonalar tashkil etish to'g'risida ham o'nta muxim xujjat imzolandi. Turkiya Singapur kabi rivojlangan davlatlarning xorijdayoq “XYOXCT” “BAST” “MERSEDES-BENS” kabi jaxondagi eng nufuzli kompaniyalar O'zbekiston bilan xamkorlikni yo'lga qo'yib olishdi.

⁵ <https://www.stat.uz/img/press-reviz-uzb-4-kp-2023.pdf>

Fevral, 2025-Yil

Dunyodagi 80 ta yirik banklar bilan xamkorlik qiladi. Ular orasida “SITI BANKI” (AQSH), “SUMITO” (YAPONIYA), “BANAQLAY BANK” (BB), “DOYCHE BANK” (GERMANIYA) bilan hamkorlik olib borildi ⁶.

O'zbekiston ekspert imkoniyatlarini rivojlantirish uchun Markaziy bankning O'zbekiston Respublikasi pul birligini barqarorlashtirishga doir maxsus jamg'armasini vujudga keltirish uchun 1993 yil 7 mayda qabul qilingan qonunga muvofiq vazirlar maxkamasi qaror qildi. Xorijiy valyutadagi tushumdan soliqni xisoblash chiqarish va to'lash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlansin vazirlar maxkamasining 1993 yil 25 maydagi, O'zbekiston Respublikasi xududida valyuta ishlarini tartibga solish to'risidagi 251 qarorning 1 bandi va 2 bandining 2 abzasti o'z kuchini yo'qotadi. Bu qaror 1994 yil 1 yanvardan kuchga kiritilgan.

O'zbekiston Respublikasida 1994 yildan boshlab so'm kuponlar yagona to'lov vositasi qilib belgilandi. CCCR davlat bankining 1961-1992 yillar namunasidaagi barcha qiymatdagi pullar, pul muomalasida bo'lishini taqiqlandi. Mulkchilik shaklidan qatinazar, barcha savdo tashkilotlar bank munosabatlari 1994 yil 1 yanvardan boshlab aloxida molar va xizmatlari xaqiga. To'lovlarning barcha turlariga xisob daftarchasiga o'tqazish, omonat va akradetivlar xamda Respublika xududida pul jo'natish uchun faqat so'm kuponlar qabul qilinadigan bo'ldi. Savdo tashkilotlari va o'zga tashkilotlar xodimlarining 1993 yil namunasidagi Rossiya banki pullarini qabul qilishlari valyuta operatsiyalari to'g'risidagi amaldaki qonunlarni buzish deb baxolandi. O'zbekiston jamg'arma banki muassasalari 1994 yil 1 yanvardan boshlab naqd so'm kuponlar bilan taminlanishiga qarab foyda to'lanmaydigan aloxida maxsus xisob daftarchalariga qabul qilingan pullardan tashqari omonatlarni to'lash majburiy qilib qo'yildi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, iqtisodiy suverenitetni ta'minlash yo'lida muhim islohotlarni amalga oshirdi. Milliy valyuta – so'm kuponlarning joriy etilishi pul tizimini tartibga solib, iqtisodiy barqarorlikka zmin yaratti. Bozor munosabatlariga bosqichma bosqich o'tish esa mamlakatning mustaqil taraqqiyot yo'lini belgilab berdi. Bugungi kunga kelib, bu islohotlarning natijalari yaqqol sezilib, O'zbekiston iqtisodiyoti barqaror rivojlanmoqda.

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati.
“Buxoro xaqiqati” 1994 yil 1 yanvar nashri

REFERENCES

3. Dilshod Qayumov “Buxoro xaqiqati” 1994 yil 1 yanvar
4. <https://www.stat.uz/img/press-reliz-uzb-4-kp-2023.pdf>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati. “Buxoro xaqiqati” 1994 yil 1 yanvar nashri
6. Vazirlar mahkamasining raisi I. Karimov “Buxoro xaqiqati” gazetasi 1994 yil 1 yanvar
7. Xayrullayev, U. (2024). THE IDEA THAT MADE THE OTTOMAN STATE GREAT (RED APPLE II). Modern Science and Research, 3(2), 1071-1073.
8. Xayrullayev, U. (2024). BRIEFLY ABOUT THE" RED APPLE" MYTHOLOGY OF THE TURKS. Modern Science and Research, 3(1), 568-572.
9. Umidjon, X. (2024). Literacy and Information Exchange in the Ancient East and West. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(3), 179-183.
10. Xayrullayev, U. (2024). THE POSITION OF CENTRAL ASIAN GOVERNORSHIPS DURING THE PERIOD OF THE TURKISH KHANATE AND THE ARAB INVASION.
11. Xayrullayev, U. (2024). EFTALLAR DAVLATI VA TURK XOQONLIGIDA HUKMDORLIK LEGITIMATSIYASI. Modern Science and Research, 3(12), 843-851.
12. Xayrullayev, U. (2024). TURK XOQONLIGI VA ARABLAR BOSQINI DAVRIDA O'RTA OSIYO HOKIMLIKLARINING MAVQEYI. Modern Science and Research, 3(12), 339-343.
13. Xayrullayev, U., Sayfutdinov, F., & Rahmonova, S. (2025). SHAYBONIYLAR DAVLATI VA USMONLI TURKLAR DAVLATI O'RTASIDAGI DASTLABKI ALOQALAR TAVSIFI. Modern Science and Research, 4(1), 147-154.
14. Xayrullayev, U. (2025). BUXORO VILOYATINING IQTISODIY HOLATI (1990-1991 YILLAR). Modern Science and Research, 4(1), 1018-1024.
15. Umidjon, X. (2023). 1918-1939-yillarda Polshaning ichki siyosatidagi o'zgarishlar. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 42(42).
16. Xayrullayev, U. F. (2023). 1918-1939 YILLARDA POLSHANING ICHKI SIYOSATIDAGI O 'ZGARISHLAR. SCHOLAR, 1(28), 337-340.
17. Muyiddinov Bekali. (2024). SOMONIYLAR DAVLATIDA HARBIYLARGA BERILGAN E'TIBOR VA HARBIY SAN'AT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14209121>

Fevral, 2025-Yil

18. Muyiddinov Bekali. (2024). O'ZLIKNI NAMOYON QILISHDA XALQ DOSTONLARINING AMALIY AHAMIYATI VA KITOBIY DOSTONLARNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14528916>
19. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14605977>
20. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606021>
21. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOYIY-SIYOSIY HAYOT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606101>
22. Muyiddinov Bekali. (2025). ILK O'RTA ASRLARGA OID MUG' ARXIVINING TOPILISHI VA O'RGANILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14680881>
23. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Tursuntoshova Sabrina Toshpo'lat qizi. (2025). ABU RAYHON BERUNIY ILMIY MEROSIDA TARIX FANINING O'RNI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14735052>
24. Gadayeva Mohigul Muxamedovna, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). TARIX DARSLARINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863055>
25. Muyiddinov Bekali, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Gadayeva Mohigul Muxamedovna. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863114>
26. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, Gadayeva Mohigul Muxamedovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODEL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863169>
27. Ярашова, М. . (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. *Modern Science and Research*, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>

Fevral, 2025-Yil

28. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ. *Modern Science and Research*, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
29. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta'limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta'lim Bergan Ayol Shogirdlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>
30. Yarashova, M. (2024). ILK O'RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG'LIQ ATAMALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>
31. Ярашова, М. (2025). ПАРАНЖИ ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 160–168. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60323>
32. Yarashova, M., Sa'dullayev, U., & Yo'ldosheva, F. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY BOSH KIYIMLARI- DO'PPI VA RO'MOL. *Modern Science and Research*, 4(1), 600–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64116>
33. Yarashova, M., & Sultonova, M. (2025). BUXORO VOHASI DAFN MAROSIMI KIYIMLARI VA ULAR BILAN BOG'LIQ IRIM-SIRIMLAR. *Modern Science and Research*, 4(1), 352–358. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63674>
34. Sayfutdinov, F., & Sharipov, D. (2025). CENTRAL ASIAN INTEGRATION: HISTORICAL DEVELOPMENT AND PROSPECTS. *Journal of Universal Science Research*, 3(1(Special issue)), 300–304. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/65623>
35. Ilniyazovich, S. F. (2023). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TARIX FANINI O'QITISHDAGI AHAMIYATI.
36. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). ETNOGRAFIK TADQIQOTLARDA QORAQALPOQ XALQINING YORITILISHI.
37. Ilniyazovich, S. F. (2024). The Formation of Preliminary Knowledge about the People of Karakalpak. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 149-155.

Fevral, 2025-Yil

38. Sayfutdinov, F. (2024). BUXORO AMIRLIGINING QURILISH TARIXI: MADANIY VA ARXITEKTURA TARAQQIYOTI MEROSI. *Modern Science and Research*, 3(12), 852-858.
39. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XX ASR 2-YARMI XXI ASR BOSHLARI ZARAFSHON VOHASIDA ETNOSLARARO MUNOSABATLAR. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(9), 1–5. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/7941>
40. Sayfutdinov , F. . (2024). ILLUMINATION OF THE SPIRITUAL LIFE OF THE KARAKALPAK PEOPLE IN RESEARCH. *Journal of Universal Science Research*, 2(5), 441–452. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/34891>
41. Sayfutdinov , F. (2024). MANG'IT AMIRLARI DAVRIDA BUXORO AMIRLIGI ME'MORCHILIK SOHASI RIVOJI. *Modern Science and Research*, 3(10), 620–629. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/45335>
42. Ilniyazovich, S. F. (2024). Historiography of Various Expeditions and their Results in the Regions Inhabited by Karakalpaks in the First Half of the 20th Century. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 159-165.
43. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XIX ASRDA XONLIKLARNING O'ZARO SAVDO MUNOSABATLARI. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(8), 111–114. Retrieved from <http://jsrt.innovascience.uz/index.php/jsrt/article/view/284>
44. Gulyamov, A. A. (2024). JAMIYATIMIZNING IJTIMOIIY-IQTISODIY, MA'NAVIY-MADANIY SOHALARIDA OILANING ROLI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(2), 149-153.
45. Azizovich, G. A. (2024). Trade Relations of Population in Bukhara Emirate, Shariah Rules and Regulations in Commercial Affairs, Partnership Relations. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 189-194.
46. Azizovich, G. A. (2024). Family-Marriage and Inheritance Relations of the Population in the Bukhara Emirate. *Miasto Przyszłości*, 53, 964-969.
47. Gulyamov, A. (2024). BUXORO MUZEYNING TASHKIL TOPISHI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 659-667.

Fevral, 2025-Yil

48. Gulyamov, A., & Ashurov, D. (2025). CHANGES IN THE LIFE OF THE WORLD'S COUNTRIES AFTER WORLD WAR II. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 333-341.
49. Gulyamov, A. (2025). MANG 'ITLAR SULOLASI DAVRIDA DAVLAT BOSHQARUVI, TUZUMI VA ICHKI SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 790-798.
50. Toshpo'latova, S. (2025). FOROBIYNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 4(1), 177-186.
51. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
52. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 994-1003.
53. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
54. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARINING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRIS METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14520996>
55. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. *Modern Science and Research*, 3(11), 774-782.
56. Тошполатова, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 453-462.
57. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. *Modern Science and Research*, 3(5), 522-529.
58. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 353-361.
59. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. *Modern Science And Research*, 3(5), 148-151.
60. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. *Modern Science and Research*, 3(2), 447-450.

Fevral, 2025-Yil

61. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. *SPAST Reports, 1*(7).
62. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. *European Journal Of Innovation In Nonformal Education, 4*(3), 432-437.
63. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV-O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education, 2*(8), 1214-1222.
64. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulkholiq Gijduvani. *Modern Science and Research, 3*(2), 87-93.
65. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. *Modern Science and Research, 3*(2), 1004-1011.
66. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics. *Modern Science and Research, 3*(2), 500-507.
67. Toshpo'latova, S. (2024). Religious Anthropology. *Modern Science and Research, 3*(1), 504-510.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH